

INTERTEKSTUALLIKNING YOZUVCHI IJODIDAGI O'RNI

Sharipova Tursunoy Bozor qizi

Termiz davlat universiteti adabiyotshunoslik: o'zbek adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya. *Maqolada hozirgi kundagi matnlararo munosabatning ilmiy asoslari yoritilgan. O'zbek she'riyatining vakillari ijodida tahlillar amalga oshirilgan.*

Kalit so'zlar: *Intertekstuallik, she'riyat, allyuziya, reminissensiya, sitata, stilizatsiya, allyuziv nomlar, matn, postmodern*

Аннотация: *В статье описаны научные основы современных интертекстуальных отношений. Проанализированы произведения узбекских поэтов.*

Ключевые слова: *Интертекстуальность, поэзия, аллюзия, воспоминание, цитата, стилизация, аллюзионные имена, текст, постмодерн*

Abstract: *The article describes the scientific basis of modern intertextual relations. The works of Uzbek poets have been analyzed.*

Keywords: *Intertextuality, poetry, allusion, reminiscence, quotation, stylization, allusive names, text, postmodern*

KIRISH

Olimlarning ta'kidlashicha, har bir badiiy matn ilgari boshqa matnlarda ishlatilgan elementlarni o'z ichiga oladi. Muallifning niyatiga qarab matnlar boshqalarning matnlarini stilizatsiya qilish, talqin qilish, parodiya qilish kabi elementlar bilan amalga oshirilishi mumkindir. Ikki muallifning matnlari turli darajalarda bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi. Ikki yoki undan ortiq mualliflarning matnlarining aloqasi, og'zaki iboralarni matnda aks ettirish hodisasi odatda intermatn deb ataladi.

Deyarli har qanday matnni intermatn deb atash mumkin. Ushbu kontsepsiyaning klassik formulasini R.Bart bergan: «Har bir matn intermatndir;

unda boshqa matnlar turli darajalarda ozmi-ko'pmi shakllarda mavjud: oldingi madaniyat matnlari eski iqtiboslardan to'qilgan yangi mato. Madaniy kodlarning parchalari, formulalari, ritmik tuzilmalari, ijtimoiy iboralarning parchalari va boshqalar - bularning barchasi matn tomonidan so'riladi va unda aralashtiriladi, chunki matn oldida va atrofida doimo til mavjud ».

Ushbu intertekstuallik atamasi XX asrning 2-yarimlaridan adabiyotga kirib keldi. O'zbek adabiyoti namunalarida ham ushbu hodisa mavjuddir. Biroq, endi biz jahon adaabiyotshunosligi miqyosidagidek "muallif o'limi" ni yaratmaymiz. Aksincha, bu usulning yozuvchi ijodidagi ahamiyatini, ijodkor mahoratini ochib berishga harakat qilamiz.

Matnlararo munosabat muammosi hozirgi kunga qadar dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki barcha matnlararo materiallarni o'zlashtirishning iloji yo'q. Biz o'z ishimizni interstekstuallik hodisasini o'rganishga olib boramiz va intertekstuallikning yozuvchi ijodidagi o'rmini ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu ishda bilishning mantiqiylik, izchillik, obyektivlik usulidan foydalanilgan bo'lib, mavzuni yoritishda tavsifiy, qiyosiy metodlardan foydalanilgan. Maqolada, bugungi kunda o'zbek she'riyatida ijod qilgan ijodkorlarning she'rlari haqida mulohazalar yuritilgan holda, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, G'afur G'ulom she'rlari badiiy jihatdan tahlilga tortilgan holda, mavzuning dolzarbligini bayon qilishda, ijodkorlarning "Tanlangan asarlari" asarlari asos sifatida olingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bugungi kundagi zamonaviy adabiyot matn, uning tuzilishi, semantik tarkibi bilan shug'ullanishni asosiy masqad qilib qo'ygan. Matn bilan ishlaganda, alabatta, undagi har bir so'z, atama, tashbeh, semantik uyushmalarga ahamiyat bermaslikning iloji yo'q. Badiiy asarlarda iqtibos keltirish, badiiy matn yaratish va shu bilan birga, yozuvchining nufuzli va adabiy an'analarga murojaat qilishi yozuvchining nazarida dolzarbdir.

Matnda o'zga bir matnning izi, aloqasi esa "Intertekstuallik" atamasi bilan bog'liqdir. Intertekstuallik tushunchasi so'zma - so'z ma'noda "bitta matni boshqasiga kiritish" degan ma'noni anglatadi. Shu bilan birga har qanday badiiy asar ham metatekst (boshqa matnlarga qo'shimchalar kiritilgan matn), ham prototekst (yangi matnlarni yaratish uchun material) vazifasini bajarishi mumkin.

Intertekstuallik nazariyasi nuqtai nazaridan badiiy matni o'rganish yozuvchi dunyosining lingvistik rasmini, uning ideostilini, asarning fantastika dunyosidagi o'rmini tushunishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

E'tiborimizni Sergey Yesenin tomonidan yozilgan "Singlimga xat" deb nomlangan parchaga qaratsak:

Senga achinaman,

Yolg'iz qolarsan.

Men esam tayyorman

Duelga hatto.

"Baxtlidir jomini ichib bo'lmagan"

Va tinglab bo'lmagan naydan ham navo.

Ushbu ajratib ko'rsatilgan misra Pushkin ijod mahsulining bir qismidir. Shoir ushbu misradan yuqoriroqdagi satrlarda "Men esam tayyorman Duelga hatto" degan satrlarni qoralaydi. Bu misralarni o'qir ekan o'quvchi ko'z o'ngida Pushkin va uning duelga qatnashganlik voqeasi gavdalanadi. Demak, shoir ushbu misralar bilan o'zining ham ruhiy holatini ifodalashga harakat qilgan. Bu o'rindagi intertekstuallik hodisasi nafaqato'quvchiga o'zga matni tanishtirish vositasi, balki yangi matni ham badiiy estetik qiymatini oshirishga yozuvchi ichki dunyosini ochishga qaratilgandir.

Intertekstuallikni ochishda o'quvchi nafaqat matnning insoniy funksiyasini ta'sirini, balki ushbu matn uning uchun ibratli ekanligidan va u jumboqni,

yashiringan fikrni taxmin qilib, muallifdan g'olib chiqqanidan zavqlantiradi. Intertekstual so'zlar orqali muallif qo'shimcha "qiziqish ufqini" yaratadi va o'quvchini o'z materiallarini to'liq o'qishga undaydi.

XX asrning so'nggi choragida gumanitar fanlarni nazariy aks ettirishning lingvistik modellarining ustunligi sharoitida vujudga keldi. Intertekstuallik – bu matni yaxlit darajasida ham, individual semantik va rasmiy elementlar darajasida ham amalga oshirilgan, ham mazmun, ham ifoda nuqtai nazaridan matnlarning o'zaro ta'sir o'tkazish jarayonini nazarda tutadigan asosiy matn yaratuvchi va ma'no yaratuvchi kategoriyadir. Intertekstuallik "Postmodernizm" ensiklopediyasida ta'kidlanganidek postmodern tekstologiya tushunchasi bo'lib, matnning semiotik madaniy muhit bilan o'zaro ta'sir hodisasini tashqi muhit sifatida ifodalaydi. Intertekstuallik matnida bevosita yoki aniq ravishda mavjud bolib, ular o'quvchining ongida qo'shimcha semantik uyushmalar, tashbehtar, esdaliklarni uyg'otadi va matnning semantik chegaralarini kengaytirishga yordam beradi. Darhaqiqat, intertekstuallikning xususiyatlaridan biri shunchaki u belgining ikkilanishini yaratishga hissa qo'shadi, ya'ni bir vaqtning o'zida yangi matnga ham, ilgari yaratilgan matnga ham tegishli. Postmoderinistlar uchun tuzilish kata ahamiyatga ega.

Intertekst turlari ancha ko'p bo'lib, turli matnlarda ular turlicha ishlatilishi mumkin. Masalan, allyuziya, reminissensiya, parodiya, stilizatsiya, sitata kabilar.¹

Allyuziya (lot. Allusio – ishora, hazil) – barchaga tanish deb hisoblangan real siyosiy, maishiy, tarixiy yoki adabiy faktga ishora qilishga asoslangan stilistik usul. Mohiyatan sharq mumtoz she'riyatida keng qo'llangan talmeh san'atiga yaqin keladi.²

Shunday allyuziv nomlar ham borki, ularning anglatayotgan ma'nosini asar qaysi tilde yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar kitobxon, albatta, tushunib oladi.

¹Xomidova Mahfuzaxon Farhodjon qizi, Intertestuallik va badiiy tarjima. НамДУ илмий ахборотномаси – Научный вестник НамГУ 2019 йл 6-сон

² Д. Қуронон ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. Тошкент. Akademnashr.

Chunki bunday nomlar, ular bilan bog'liq voqea-hodisalar dunyoga mashxur, hamda kishilarning xotirasidan allaqachon joy egallagan.

Masalan, A.Oripovning “Chuvaladi o'ylarim sensiz” misralari bilan boshlanuvchi she'rida:

Balanddasan tog'lar qoridan
 Chaqirasan meni ilgari.
 Yolboraman arvoh ortidan
 Intiluvchi Hamlet singari.

She'rni o'qigan kitobxonning diqqati Hamlet nomiga tushishi aniq. Bu nom eslanishi bilan u bilan bog'liq bo'lgan barcha voqealar o'quvchi ko'z o'ngida gavidalanadi va tushunadiki, shoir bu nomni kiritish orqali qanday ruhiy holatni ifodalamoqchi.

Reminissensiya (lot. Reminiscentia – xotirlash, eslash) – 1) adabiy hodisalarning diologik munosabatda bo'lishi natijasi o'laroq yuzaga keluvchi hodisa, adabiy asardagi ilgari mavjud bo'lgan asarlarni yodga soluvchi nuqtalar. 2) adabiy asardagi o'zidan ilgarigi adabiy hodisalarni eslatuvchi, ongli ravihda yoki anglanmagan tarzda yuzaga kelgan nuqtalarning bari, adabiyotshunoslikdagi adabiyot obrazi.³

Bunga A. Oripovning “She'riyat”, “Shoirilar hayoti”, E.Vohidovning “Xazina” va bir qancha she'rlarini keltirsak bo'ladi. Shulardan E.Vohidovning “Xazina” nomli she'ridan parcha keltirsak:

O'qib **“Devoni Bobur”**,
 Ham varaqlab **“Nomai Bobur”**,
 Eshit bulbul navosi-yu,
 Qilichlarning jarangidan
Fuzuliy Karbalo dashtin
 Quyundek kezdi, Qays birlan,
 Dili tinch topmadi taskin

³ Д. Қуронон ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. Тошкент. Akademnashr.

Davrning boda, bangidan.

Bunda reminissensiyalar aniq, ochiq-oydin bilinib turibdi. “Devoni Bobur” , “Nomai Bobur” , “Fuzuliy” kabi nomlar matnda o’zga matnning izi borligini ko’rsatadi va o’quvchi xotirasiga tushiradi.

Sitata (lot. Sita – chaqiraman, keltiraman) – asarda birovga tegishli asar (matn)dan olingan so’zma-so’z ko’chirma keltirish.

Masalan, E.Vohidovning “Orzu chashmasi” nomli ijod mahsulining debocha qismida Mirtemirning bir bayti sitata epigraf tarzida qo’llangan.

Kecha oydin, bahor ayyomi,

Qatra-qatra yosh to’kar buloq.

Mirtemir.

Sitatalar epigraf tarzida kelganda sahifaning o’ng tomonida kichikroq harflar bilan yoziladi va pastida manbasi ko’rsatiladi.

Matn ichida keltirilganda esa sitatalar qo’shtirnoq ichiga olinib, asosiy matndan farqlandign yozuvda beriladi. Masalan, A. Oripovning “Pushkin” she’rida

Kuzni sevarding-ku, derding-ku o’zing:

“Nedir topar undan o’jar xayollar”

Pushkinning “Kuz” she’ridan olingan ushbu qo’shtirnoq ichidagi misra aynan sitata tarzida keltirilgan.

Stilizatsiya (yun. Stylos – mumlangan taxtachaga yozish uchun ishlatilgan tayoqcha uslub) – muayyan badiiy - estetik maqsadni ko’zlab, o’zga bir ijodkor, davr, adabiy yo’nalish va shaxslarga xos uslubiy xususiyatlarni qayta tiklashga asoslangan usul. ⁴

⁴ Д. Қуронов ва бошқ. Адабиётшунослик луғати. Тошкент. Akademnashr.

Masalan, G'afur G'ulom ijodidagi "Olma otdi" xorazmlik qizlar qo'shig'i izohi bilan yozilgan she'rda xalq og'zaki ijodining tiklangan variantini ko'rishimiz mumkin.

Olma otdi o'ynaymiz, tarafma-taraf

Bizning aziz Vatanda sevimlik sharaf.

Umuman olganda Intertekstuallik hodisasi badiiy matnning o'qimishlilik darajasini oshiradi, kitobxon uchun qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Yuqorida ko'rib o'tgan intertekstuallikni yuzaga keltiruvchi usullar badiiy matnning saviyasi uchun o'zga matn elementlaridan g'oyat did va mas'uliyat bilan yondashishni talab etadi. Zero, asardagi usullar kitobxon uchun tanish bo'lishi bu eng birinchi maqsad bo'lmog'i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Quronov D. "Adabiyotshunoslik nazariyasi asaosalari" -T.: Navoiy universiteti, Akademyashr. 2018.
2. Д. Қуронов ва бошқ. Адабиётшunosлик луғати. Тошкент. Akademyashr.
3. Воҳидов Эркин. Танланган асарлар. – Т.: "Sharq", 2019.
4. Орипов Абдулла. Танланган асарлар. – Т.: "Sharq", 2019.
5. Ғулом Ғафур. Шерлар, ҳикоялар, қиссалар, таржималар. – Т.: "Sharq", 2020.